

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. В умовах неясності понятійно-категорійного апарату та обмеженої кількості доктринальних розвідок професійної правосвідомості судді постає питання про метод правосвідомості. Наявність належного теоретичного інструментарію є неодмінною умовою розвитку вчення про професійну правосвідомість судді, засадничою детермінантою розвитку організаційно-правового механізму її розвитку у світлі євроінтеграційних процесів. Метою цієї статті є охарактеризувати методичні аспекти систематизації структури і динаміки правосвідомості судді. Наголошено, що традиційно у теорії і філософії права у структурі правосвідомості учені виокремлюють два компоненти – правову ідеологію та правову психологію. Підкреслено, переважна більшість проаналізованих раніше досліджень мають теоретичний характер, тоді як емпіричні розвідки практично не проводяться, що пов'язано з протиставленням масового та індивідуального, об'єктивного і суб'єктивного. Запропоновано чітко розмежовувати три рівні правосвідомості – суспільний, професійний та особистісний та наголошено на їх взаємообумовленості та взаємопов'язаності у статичній і динамічній. Підкреслено, що, у загальному на усіх рівнях знаходить відображення структура правосвідомості, що включає правову ідеологію, психологію і поведінку, а також додаткові елементи – суб'єкти формування і розвитку, правовий нігілізм і вплив зовнішньополітичного вектору державної політики.

Ключові слова: правосвідомість, професійна правосвідомість судді, рівні правосвідомості, структура правосвідомості.

Annotation. In the conditions of the ambiguity of the conceptual and categorical apparatus and the limited number of doctrinal investigations of the professional legal awareness of judges, the question of the method of legal awareness arises. The availability of the appropriate theoretical tools is an indispensable condition for the development of the doctrine of the professional legal awareness of a judge, a fundamental determinant of the development of the organizational and legal mechanism of its development in light of European integration processes. The purpose of this article is to characterize the methodical aspects of the systematization of the structure and dynamics of the judge's legal awareness. It is emphasized that traditionally in the theory and philosophy of law in the structure of legal consciousness, scientists single out two components - legal ideology and legal psychology. It is emphasized that the vast majority of previously analyzed studies are theoretical in nature, while empirical investigations are practically not conducted, which is connected with the opposition of mass and individual, objective and subjective. It is proposed to clearly distinguish three levels of legal awareness - social, professional and personal, and their interdependence and interdependence in statics and dynamics are emphasized. It is emphasized that, in general, at all levels, the structure of legal consciousness is reflected, which includes legal ideology,

psychology and behavior, as well as additional elements - subjects of formation and development, legal nihilism and the influence of the foreign policy vector of state policy. It has been established that professional legal awareness is a superstructure on individual legal awareness because usually, a formed personality acquires a certain profession. The validity of this statement is proven if we consider the stages of personality development on the way to being appointed to the position of a judge, which includes, in particular, the presence of an age limit.

At a certain stage, showing its dynamic nature, individual legal awareness is transformed under the influence of an external factor - the translation of the idea of legal awareness, formed on the basis of social awareness and reflecting public expectations of a person's professional legal awareness. Along with this, from the side of the person's environment, there is a transmission of corporate values, which are included in the idea of professional legal awareness. Ultimately, the person's acceptance of external expectations leads to the emergence and further development of professional legal awareness.

Keywords: legal awareness, professional legal awareness of a judge, levels of legal awareness, structure of legal awareness.

Вступ

В умовах неясності понятійно-категорійного апарату та обмеженої кількості доктринальних розвідок професійної правосвідомості судді постає питання про метод правосвідомості. Наявність належного теоретичного інструментарію є неодмінною умовою розвитку вчення про професійну правосвідомість судді, засадничою детермінантою розвитку організаційно-правового механізму її розвитку у світлі євроінтеграційних процесів.

Як доводять результати огляду наукових джерел та теоретичного аналізу поняття професійної правосвідомості судді і суміжних понять, основними методичними аспектами, які слід розвивати для досягнення цілісності методології є вчення про структуру та динаміку професійної правосвідомості суддів.

Ці питання мають методологічний характер з огляду на наступні міркування.

По-перше, структура правосвідомості судді є абстрактним відображенням ключових елементів правосвідомості, перенесених на практику формування професійної правосвідомості судді, з урахуванням результатів підготовки суддів і кандидатів на посаду судді. Виокремлення елементів структури правосвідомості судді є основою для розробки інструментарію її оцінки, що, у свою чергу, є необхідною для формування науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організаційно-правових засад її розвитку.

По-друге, визначення структури правосвідомості судді має інструментальну, а не теоретичну чи практичну цінність. За сучасних умов доповнення знань про суддівську освіту відбувається у межах встановленої структури без суттєвого акценту на методологічних інноваціях. Однак, ми спостерігали вагомий позитивний ефект на етапі обґрунтування методології і запровадження елементів вчення про права людини і практику ЄСПЛ у підготовці суддів.

По-третє, осмислення динаміки правосвідомості судді є методологічно необхідним для розширення нормативно-правових і освітніх конструктів у сфері її розвитку. Якщо оцінювання правосвідомості є актом, спрямованим у минуле, то прогнозування динаміки професійної правосвідомості є запорукою майбутнього сталого розвитку у цій сфері.

Опираючись на окреслені міркування, розглянемо можливі підходи до визначення структури та характеристик динаміки професійної правосвідомості судді, а відтак встановимо між ними часово-просторові зв'язки.

Метою цієї статті є охарактеризувати методичні аспекти систематизації структури і динаміки правосвідомості судді.

Результати

Традиційно у теорії і філософії права у структурі правосвідомості учені виокремлюють два компоненти – правову ідеологію та правову психологію.

Досліджуючи правову ідеологію, А. І. Луцький зауважує, що вона є частиною правосвідомості поряд з правовою психологією та правовими поведінковими факторами, а також частину суспільної ідеології; становить собою уявлення про ідеальну правову систему; виконує функції відображення правового буття, теоретичного осмислення правових процесів, моделювання правового розвитку, переосмислення правових цінностей [1, С. 8]. Устименко О. С. ототожнює поняття правової ідеології з раціональним компонентом правосвідомості, та стверджує, що правова ідеологія є базовим структурним елементом правосвідомості, яка передбачає наявність правових знань, ідей, принципів тощо [2, С. 57]. Більш активної позиції додержується Х. Маркович, акцентуючи на тому, що «Роль правової ідеології у процесі становлення громадянського суспільства полягає у забезпеченні останнього ідеями, цінностями, концепціями, принципами, що у сукупності здатне сформуванню високий рівень правової культури та правової свідомості суспільства» [3, С. 422].

З іншого боку відзначимо позицію М. Недюхи, котрий зауважує, що правова ідеологія є сукупністю правових ідей, теорій, поглядів і норм, які в концептуальному вимірі відображають, оцінюють та цілеорієнтують процес соціальних змін України як демократичної країни, правової держави та громадянського суспільства [4, С. 93]. Отже, поняття правової ідеології не слід з певністю включати у якості структурного компоненту особистої чи професійної правосвідомості, адже воно є суттєво ширшим за змістом. Вочевидь, слід говорити про те, що панівна правова ідеологія на рівні суспільства утворює ґрунт для формування і розвитку правової свідомості конформної більшості, але не навпаки. Це методологічне положення, зокрема, не може поширюватись на логічні зв'язки між правовою ідеологією та особистою правосвідомістю; зрештою, правова ідеологія є суспільним явищем, а не особистим. До певної міри цей парадокс намагався вирішити у своїй праці Ткачук А. С. стверджуючи, що правова ідеологія має вважатись основою становлення і розвитку правової психології, а правосвідомість, відтак, являє собою діалектичну єдність раціональних та психологічних компонентів правової ідеології і правової психології [5, С. 65].

Другий потенційний компонент у структурі професійної правосвідомості – правова психологія є більш наближеним до особистої правосвідомості. Хоча юридична психологія розвивається і за напрямком психології мас, усе ж більшою мірою психологічна наука сконцентрована на процесах, що протікають у свідомості індивіда. Звернемо увагу, однак, на наступну проблему термінологічного характеру. Якщо ми розглядаємо правосвідомість як феномен, різновид свідомості (неважливо, колективної чи індивідуальної), виникає закономірне зауваження – чи може бути наука структурним елементом феномену? Очевидно ні. Отже, маючи на увазі психічні процеси, окремі учені безпідставно застосовують термін правова психологія для позначення відповідного структурного елементу. Зрештою, перший структурний елемент, правова ідеологія, є саме феноменом, а не наукою. У науковій площині правова ідеологія є предметом дослідження теорії держави і права, філософії права, політології та соціології.

Таким чином, доходимо висновку, що другий структурний елемент правосвідомості утворюють психічні процеси – мислення, почуття, воля. Варто зауважити, що на більш новітньому етапі розвитку наукової думки структура правосвідомості доповнилась елементом «правова поведінка». Т. Стрибко та С. Бойченко глибоко дослідивши відповідний елемент доходять висновку, що правова поведінка – це «соціально значуща, свідомо-вольова поведінка людей, яка зовні виражена у формі конкретних фізичних дій або бездіяльності, врегульована нормами права, підконтрольна державі та спричиняє юридичні наслідки» [6, С. 260]. Слід звернути увагу, утім, на факт віднесення поведінки до предмету дослідження психології. О. В. Бондаренко та Ю. Л. Слюсаренко докладно висвітили питання та причини розвитку біхевіоризму як напрямку

психології, що сконцетрований на дослідженні людської поведінки, а не свідомості [7]. Отже, у психологічному дискурсі виявляється, що віднесення поведінки до структури правосвідомості є кроком, зумовлений розвитком психологічної науки і виникненням потреби у формуванні доказової бази досліджень.

Цей короткий огляд існуючих напрацювань доводить слабкість поточної методологічної бази досліджень структури правосвідомості. Слід підкреслити, що переважна більшість проаналізованих раніше досліджень мають теоретичний характер, тоді як емпіричні розвідки практично не проводяться. Пояснення цьому знаходимо знову ж таки у протиставленні масового та індивідуального, об'єктивного і суб'єктивного. Панівна правова ідеологія та юридична психологія має разом з встановленим правопорядком, що визначає правову поведінку більшості утворюють підґрунтя опису суспільної правосвідомості. На індивідуальному рівні, натомість, виявляється вкрай складно виявити межі між знаннями про право, які утворюють ідеологічний компонент особистісної правосвідомості, психічними процесами, що протікають у свідомості особи та, зрештою, їх впливом на правову поведінку. Утім, така оцінка виявляється вкрай необхідною у випадку дослідження професійної правосвідомості судді, що є у першу чергу індивідуальною, хоча і формується у суворих рамках, визначених нормами судового права.

Концепція правосвідомості на сучасному етапі не дає відповіді і на можливість віднесення до її структури низки вкрай важливих елементів. По-перше, за замовченням постулюється визначальна роль індивіду у формуванні власної правосвідомості. Отже, хоча держава і суспільство відіграють не меншу роль ніж свідомо діяльність особи з набуття специфічних знань і звичок у ставленні до права, дослідженню кола суб'єктів формування і розвитку правосвідомості практично не приділяється увага. По-друге, хоча при вивченні професійної правосвідомості і припускається її відмінність від суспільної чи, швидше, побутово-особистісної, але відповідні зміни у структурі залишаються невисвітленими. По-третє, у сучасній концепції правосвідомості практично не залишається місця для правового нігілізму як невід'ємного елементу суспільної правосвідомості. Правовий нігілізм вважається деформацією правосвідомості, а не частиною її структури, що до певної міри суперечить положенням основних кримінологічних шкіл (наприклад, теорії А. Кетле, Е. Дюркгейма, Р. Мертон та ін. [8]). По-четверте, нез'ясованою залишається роль зовнішньополітичного вектору державної політики у формуванні правосвідомості громадян, у тому числі – професійної правосвідомості суддів. Хоча у більшості досліджень правосвідомості згадуються зовнішньополітичні умови розвитку держави, їх прямий чи опосередкований вплив на формування професійної правосвідомості залишається поза увагою вчених.

Зважаючи на висловлені міркування, для розробки несуперечливої методології професійної правосвідомості судді пропонуємо наступні кроки.

Перш за все, слід чітко розмежовувати три рівні правосвідомості – суспільний, професійний та особистісний. Вони є у більшості випадків взаємообумовленими та взаємопов'язаними у статиці і динаміці.

Статичний взаємозв'язок впливає з припущення про особу як члена суспільства, що належить до певної професійної групи. У цьому контексті відступаємо від традиційного тлумачення професійної правосвідомості як такої, що пов'язана з юридичним характером професії (наприклад, [9; 10]). Зрештою, злочинна діяльність у окремих спільнотах теж вважається «професією». Статична взаємообумовленість полягає у тому, що суспільна правосвідомість визначається правосвідомістю народної більшості, яка утворена з індивідів, знову ж таки, належних до певних професійних груп.

Динамічний взаємозв'язок пояснюється тим, що розгортання процесів розвитку чи деградації правосвідомості не забезпечується суто централізовано або децентралізовано. У ньому мають вплив як дії державної влади, так і окремих осіб, котрі своєю поведінкою та впливом у межах професійних груп поширюють свідомо або несвідомо специфічні паттерни правосвідомості.

Саме у зв'язку з озвученими методичними аспектами структури правосвідомості (у загальному), концепція правосвідомості, на нашу думку, і розвивається між особистою, професійною та суспільною.

Прийнявши за дійсний методичний підхід, який передбачає розмежування трьох рівнів правосвідомості, можемо перейти до спроби виявлення спільного та відмінного між правосвідомістю на цих рівнях.

Проведене дослідження доводить, що у загальному на усіх рівнях знаходить відображення структура правосвідомості, що включає правову ідеологію, психологію і поведінку, а також додаткові елементи – суб'єкти формування і розвитку, правовий нігілізм і вплив зовнішньополітичного вектору державної політики. На кожному з рівнів, утім, декотрі з елементів набувають більшого чи меншого значення.

На суспільному рівні визначальними видаються правова ідеологія та зовнішньополітичний вектор державної політики. Хоча деякі дослідники тлумачать правову ідеологію у складі правосвідомості як правові знання та ідеї, ідеологія у первісному значенні усе ж є «системою філософських, політичних, моральних, релігійних і мистецьких поглядів, що характеризують те чи інше суспільство, клас, політичну партію; світогляд, світорозуміння, погляди, переконання, доктрина, догмати, канони, принципи, постулати» [11]. Суспільна правосвідомість засновується на встановленому правопорядку у державі, витікає з панівної ідеології, частково закріпленої у нормах права, а частково визначеної поточною правозастосовчою практикою. Так само і зовнішньополітичний вектор державної політики є об'єктивно закріплений міжнародними договорами, ратифікованими державою і внутрішніми нормативно-правовими актами. В силу цього він має певний, хоча й менший вплив на суспільну правосвідомість, ніж правова ідеологія. Обмеження впливу є закономірним з огляду на те, що норми внутрішнього права стосуються кожного члена суспільства, котрий вступає у регульовані цими нормами правовідносини, тоді як від зовнішньої політики пересічні громадяни до певної міри відмежовані.

Дещо інша ситуація складається у випадку взаємопроникнення правової ідеології і зовнішньополітичного вектору державної політики. У зв'язку з фактичним відмежуванням пересічних громадян, не наділених владними повноваженнями від прийняття значимих рішень у зовнішньополітичних зносинах, доцільність змішування правової ідеології і зовнішньої політики видається слабко аргументованою. На перший погляд неясними видаються перспективи такого союзу для формування і розвитку суспільної правосвідомості. Не торкаючись питання радянського диктату, звернемо увагу на дві події – здобуття Україною незалежності та Революцію Гідності.

У час здобуття незалежності в Україні спостерігалось загальнонаціональне підняття і відродження національної свідомості, що мало певний вплив на правосвідомість громадян. Відроджуючи суверенітет, органи державної влади сприяли поступовій зміні правової ідеології, що вплинуло і на суспільну правосвідомість. Утім, відсутність чіткого проєвропейського зовнішньополітичного вектору вплинуло на тривалу залежність України від московської диктатури, що проникала у право, освіту та культуру. Зрештою геополітичні коливання українських політиків призвели до Революції Гідності, яка сприяла закріпленню євроінтеграційних намірів України. Тим не менш, тривале засилля «малоросійської» політичної і культурної ідеології, подекуди підкріпленої гармонізацією українського і російського законодавства призвело до деформації суспільної правосвідомості у окремих осіб, їх прихильністю до руйнівної російської пропаганди, що зрештою вилилось у численні випадки вчинення державної зради. Отже, як бачимо з наведеного прикладу на суспільному рівні зберігають актуальність окремі складові суб'єктивний елементів структури правосвідомості – ментальність як складова правової психології, звички – як частина правової поведінки. Тим не менш, головна роль у формуванні масової правосвідомості належить органам державної влади, котрі утворюючи та підтримуючи правову ідеологію, політику і освіту визначають вектор розвитку правосвідомості з урахуванням політичних інтересів як національного, так і зовнішньополітичного характеру.

На індивідуальному рівні вагомість елементів структури правосвідомості виявляється дзеркальним відображенням. Визначальним фактором індивідуальної правосвідомості виступає юридична психологія, оскільки саме від структури особистості та особливостей індивідуальних психічних процесів залежить вмотивованість до опанування юридичної ідеології (у розумінні сукупності правових знань та ідей), приведення власної поведінки до прийнятих у праві та суспільстві стандартів, а також зовнішньополітичного вектору розвитку держави. Так само правова психологія індивіда впливає й на схильність до правового нігілізму, готовність і бажання порушувати закон та уникати відповідальності. Суб'єкти формування і розвитку індивідуальної правосвідомості максимально наближені до індивіда (за нормальних умов та при відсутності тотальної пропаганди, як це спостерігається у російській федерації). Держава, встановлюючи загальні принципи формування і розвитку індивідуальної правосвідомості відмежована від індивіда посередниками. У випадку дітей такими посередниками є батьки, вчителі, органи опіки, духовенство. У випадку дорослих – роботодавці, працівники фінансових установ, органів державної влади, котрі реалізують державну політику у взаємодії з фізичними особами. Безпосередня трансляція вимог та критеріїв до індивідуальної правосвідомості у демократичному суспільстві є небажаною та шкідливою, адже передбачає обмеження свободи волі та вибору, вступає у конфронтацію з базовими правами людини. Зрештою, навіть забороняючи певні діяння, держава на ставить над людиною наглядача для недопущення протиправної поведінки, а залишає прийняття відповідного рішення на розсуд особи, обіцяючи, утім, невідоротну відповідальність у разі, якщо рішення буде неправильним.

Рівень професійної правосвідомості, вочевидь, займає проміжне становище між суспільною та індивідуальною правосвідомістю. Професійна правосвідомість у однаковій мірі залежить від усіх елементів, що відносяться до структури правосвідомості.

Висновки

Очевидно, що професійна правосвідомість є надбудовою на індивідуальною правосвідомістю, адже зазвичай сформована особистість набуває певної професії. Справедливим це твердження видається у разі, якщо розглядати етапи розвитку особистості на шляху призначення на посаду судді, що передбачає, зокрема, наявність вікового цензу. Як слушно зауважує О.М. Лагнюк щодо вікового цензу, «посаду судді мають обіймати соціально та морально зрілі особи, які більшою мірою загартовані життєвими випробуваннями та досвідом роботи у галузі права, а також мають необхідний життєвий досвід для справедливої оцінки різних спірних ситуацій під час розгляду судових справ» [12].

На певному етапі проявляючи свою динамічну природу індивідуальна правосвідомість трансформується під дією зовнішнього чинника – трансляції ідеї правосвідомості, сформованої на основі суспільної та такої, що відображує суспільні очікування від професійної правосвідомості особи. Поряд з цим, з боку оточення особи відбувається трансляція корпоративних цінностей, що включаються у ідею професійної правосвідомості. Зрештою, акцепція особою зовнішніх очікувань приводить до зародження і подальшого розвитку професійної правосвідомості.

Кожен з визначених елементів структури правосвідомості знаходить відображення у професійній свідомості судді і вони виявляються рівноважливими.

Продумані, виважені та якісно імplementовані європейські стандарти судоустрою є, на наше переконання тим методологічним вектором, що дозволить уникнути тиску на суддів при вдосконаленні механізмів формування та розвитку професійної правосвідомості. У цьому контексті слід вважати *перспективним напрямком подальших досліджень* вплив євроінтеграційних процесів на судову реформу та стан системи правосуддя в Україні, а також особливості трансформації умов формування і розвитку професійної правосвідомості судді.

Список використаних джерел

1. Луцький А. Правосвідомість юриста як суб'єктивне відображення чинної правової ідеології. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/handle/123456789/871>
2. Устименко, О. С. Правова ідеологія як структурний елемент правосвідомості. Право і суспільство. 2018. № 5, ч. 1. С. 54-57.
3. Маркович Х. Правова ідеологія як основа формування громадянського суспільства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. 2016. № 855. С. 418-423. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_66
4. Недюха М. Правова ідеологія українського суспільства: інноваційний потенціал процесу соціальних змін. Політичний менеджмент. 2013. № 59. С. 86-94. http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2013_59_11
5. Ткачук А. С. Правова ідеологія та правова психологія як структурні елементи правосвідомості. Актуальні проблеми політики. 2012. № 46. С. 58–66.
6. Стрибко Т., Бойченко С. Правова поведінка як складник правосвідомості: загальнотеоретичний аналіз. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 257-261.
7. Бондаренко О. В., Слюсаренко Ю. Л. Біхевіоризм від Джона Б. Уотсона до Е. Толмена. Наукові горизонти. 2019. № 2. С. 80–85. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2019_2_14
8. Шалгунова С.А. та ін. Кримінологія. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. 332 с.
9. Ковальська В. Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності. Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2016/2. № 12. С. 206-211.
10. Поліщук П. В. Особливості взаємовпливу правосвідомості та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/handle/123456789/938>
11. Ідеологія. <https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%B2%E4%E5%EE%EB%EE%E3%B3%FF>
12. Лагнюк О. М. Основні вимоги до кандидатів на посаду судді через призму внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 3(2). С. 156-159. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_3%282%29_39